

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Adilova Nazokat Himmatovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

MAKTAB VA LITSEYLAR HUDUDINING LANDSHAFT DIZAYN

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/AVGUST